

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Носиров Жасур Турсунпулотович

СУГУРТА КОМПАНИЯЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИ ТУШУНЧАСИНИНГ

ИҚТИСОДИЙ MAЗМУНИ, АҲАМИЯТИ ВА АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/IYUL

